

Polska Sztuka Ludowa

KONTEKSTY

ETNOLOGIA ♦ ETNOGRAFIA ♦ ANTROPOLOGIA KULTURY
LITERATUROZNAWSTWO ♦ FILOZOFIA ♦ HISTORIA ♦ JĘZYKOZNAWSTWO
SZTUKA ♦ NAUKI O SZTUCE ♦ SZTUKA WIZUALNA I PERFORMATYWNA

ANTROPOLOGIA KULTURY I SZTUK WIZUALNYCH

Obraz jako ruch
działanie
proces

ANDRZEJ
RÓŻYCKI
1942-2021

Fotografia
Etnografia
Antropologia kultury
Fotozofia

Polska Sztuka Ludowa

KONTEKSTY

◆ ETNOLOGIA ◆ ETNOGRAFIA ◆ ANTROPOLOGIA KULTURY
LITERATUROZNAWSTWO ◆ FILOZOFIA ◆ HISTORIA ◆ JEZYKOZNAWSTWO
SZTUKA ◆ NAUKI O SZTUCE ◆ SZTUKA WIZUALNA I PERFORMATYWNA

2022 rok LXXVI nr 3 (338). Indeks 369403. ISSN 1230-6142. Cena 20 zł. VAT 8%
INSTYTUT SZTUKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, STOWARZYSZENIE LIBER PRO ARTE

S P I S T R E Ś C I

Obraz jako ruch, działanie, proces

- JAŚ ELSNER *Zmienne, elastyczne, płynne: rysunki papierusowe do wyrobu tekstyliów i replikacja w sztuce rzymskiej,*
przeł. Agata Sierbińska 3
- WOJCIECH MICHERA *Brakujące ogniwo w historii modernizmu: poczta* 22
- MARTA LEŚNIAKOWSKA *Ciało „żywe” – ciało sprotetyzowane. Perspektywa współczesnej humanistyki (antropologia rekonstrukcji)* 35
- ŁUKASZ ZAREMBA *Słowiański blackface. Z archiwum wizualnego kompleksu kolonialnego międzywojnia* 44
- ANNE REVERSEAU *Pisarze i ich „gesty obrazowe”. Prezentacja celów badawczych grupy HANDLING, przeł. Wojciech Michera* 56
- MACIEJ TOPOLSKI *Co to jest kontakt?* 61
- MARTA LEŚNIAKOWSKA *Zapach malarstwa – zapach sztuki (sensuous theory)* 70
- CEZARY WĄS *Zagadnienie ruchu w filozofii malarstwa Maurice’a Merleau-Ponty’ego* 78
- SZYMON WRÓBEL *Trzymać się faktu albo Miłe złego porządku Artura Żmijewskiego* 84
- MARTA SMOLIŃSKA *Nieustanny ruch historii w ruchu: East Side Story Anne Peschken i Marka Pisarsky’ego jako anachroniczne ucieleśnianie doświadczenia migracji i zadamawiania na tzw. Ziemiach Odzyskanych* 95
- JOANNA TOCHMAN *Ustawienia rodzinne. Książka fotograficzna Frowst Joanny Piotrowskiej* 112
- MARTYNA ŚMIŁOWSKA *Sposoby istnienia procesu w „pracach szpilkowych” Teresy Tyszkiewicz* 127

Zagadnienie ruchu w filozofii malarstwa Maurice'a Merleau- -Ponty'ego

Wszelka metafizyka jest niemożliwa do pomyślenia bez swych niemal równoczesnych negacji¹, jednak filozofia Maurice'a Merleau-Ponty'ego (1908–1961) jest częścią nurtu, w którym krytyka podstawowych założeń myślowych prowadzona była z pełnym rozmysłem i wolą stworzenia nowych interpretacji podstawowych pojęć filozoficznych, w tym zwłaszcza pojęcia bytu. Przypadek filozofii Merleau-Ponty'ego wskazuje na jeszcze jedną możliwość: silna polemika z określoną tradycją metafizyczną, a taką była właśnie myśl tego filozofa, w wielu szczegółach powtarza podejścia, które kwestionuje, a ostatecznie tworzy koncepcje kreujące nową metafizykę opartą na nieprzekonujących założeniach. Siła tej filozofii zawarta jest w jej słabościach: zastosowane negacje, chociaż uwikłane w powtórzenia stanowisk, które krytykowały, pozostawiły jednak ślad w historii myśli, a nieukończone wywody otworzyły nowe możliwości rozwiązywania problemów, które nie zostały w niej rozwiązane. Nasycone metaforami ujęcia często bardzo precyzyjnie oddają stan rzeczy i przeciwstawiają się próbom ścisłości, które utraciły związek ze źródłowym doświadczeniem. Filozof zmarł w wieku zaledwie 53 lat i pozostawił nieukończone swoje ważne dzieło, jednak nawet jego krytycy przejmowali poglądy w nim zawarte, a próbując udoskonalić nieprecyzyjne sformułowania, osłabiali ich trafność. Kiedy napotykałyśmy opinię Jeana-François Lyotarda, głoszącą, że „sztuka współczesna polega na eksploracji niewypowiadalnego i niewidzialnego, to bez trudu rozpoznajemy w niej źródło, jakim była ostatnia praca Merleau-Ponty'ego *Widzialne i niewidzialne*². Niewątpliwie Lyotard wniósł bardzo wiele do zrozumienia charakteru sztuki współczesnej, lecz to znacznie mniej dobitne rozważania z nieukończonej pracy jego poprzednika pozostają szczególnie inspirujące.

Podjęcie namysłu nad filozofią Merleau-Ponty'ego skłania ponadto do spostrzeżenia, że najbardziej odkrywcze zagadnienia z jego koncepcji występowały w filozofii powszechnej już od jej początków, pod zmienionymi z lekka formami przejawiały się w niej nieustannie i również w czasach współczesnych mają swoje analogie. Sceptycyzm tego filozofa wobec nauki niewiele różni się od tego, który reprezentował Pyrron z Elidy czy Sekstus Empiryk,

a także tego, który szeroko opisywał Henri Bergson czy Martin Heidegger, i który kontynuację znalazł w krytyce logocentryzmu Jacques'a Derridy. Głęboki namysł Merleau-Ponty'ego nad udziałem ciała ludzkiego w egzystencji człowieka i wiążąca się z tym specyficzna filozofia bytu były historycznie równoległe z poglądami Gabriela Marcela (1889–1973), Erwina Strausa (1891–1975), Jeana-Paula Sarte'a (1905–1980), a o niewiele wyprzedziły zapatrywania Mikela Dufrenne'a (1910–1995), Henriego Maldineya (1912–2013) czy Michela Henry'ego (1922–2002)³. Głosząc zatem twierdzenia, że filozofia Merleau-Ponty'ego nie znalazła kontynuatorów, możemy mieć rację, jednak nie można zaprzeczyć, iż była ważną częścią pewnego ruchu filozoficznego, którego cechą było właśnie głoszenie tez o osłabionej dobitności.

Umieszczając tę filozofię w nurcie antymetafizycznym i słabej ontologii, należy sprecyzować, że jej celem było przede wszystkim nowe ujęcie relacji między świadomym podmiotem a nieożywionym światem rzeczy, a także takie pomyślenie kategorii bytu, w której odsłaniana była jego czynna natura. W potocznym ujęciu byt jest, a niebytu nie ma. Problem polega na tym, że byt, który „jest”, swoją obecność ujawnia w sposób rozmywający jego spoistość, niebyt zaś, którego rzekomo nie ma, zjawia się na różne sposoby, zarówno jako źródło bycia, jak i jego nieusuwalny składnik. Byt zatem istnieje na wiele sposobów, innych od jego ujęcia jako nieruchomego fundamentu świata, niebyt zaś podobnie okazuje się znacznie bardziej aktywną częścią świata, niż przyznaje mu to potoczne myślenie.

W tych podstawowych spostrzeżeniach zawarty jest jeden czynnik, któremu dotąd nie poświęcono należytej uwagi, a mianowicie ruch. Ruch zawarty jest w zmienności bytu i źródłowej, a zarazem zaburzającej roli niebytu. Skrywa się w nich pod niezliczonymi synonimami, które odwracają od niego uwagę zwłaszcza wówczas, kiedy próbujemy sprecyzować określony pogląd. Podejmując właściwą próbę zrelacjonowania stanowiska Merleau-Ponty'ego, należy dokonać jego interpretacji wykraczającej poza rozwiązania przez niego przyjęte. Jakkolwiek brzmi to paradoksalnie, to tradycja filozofii zna wiele podobnych sytuacji. Wykroczenia poza tezy Augustyna na temat woli dokonał Cornelius Jansen, który uczynił niemal wszystko, by dokładnie przedstawić poglądy Augustyna. Kant, pisząc *Krytykę czystego rozumu*, chciał uczynić z niej „prawdziwą apologię Leibniza, nawet wbrew jego zwolnikom, których pochwały mało mu przynoszą zaszczytu”⁴. Przyjęcie takiego celu nie powiodło się i obecnie odnalezienie elementów filozofii Leibniza w dziele Kanta jest zadaniem wyłącznie dla akademickich historyków filozofii. Martin Heidegger skomentował tę sytuację w następujący sposób: „Aby z tego, co słowa wypowiadają, wydobyć to, co słowami chce się wypowiedzieć, każda interpretacja musi z konieczności stosować przemoc”⁵.

Zadanie trafnego przedstawienia poglądów Merleau-Ponty'ego wymaga więc zarówno zachowania wierności typowej dla przekładu na inny język, jak również prze-

kroczenia granic jego osiągnięć. Filozof znał doskonale ten problem, ponieważ jako kontynuator myśli Edmunda Husserla występował przeciw najważniejszym jej wyznacznikom, w tym zwłaszcza przeciw transcendentalizacji świadomości. W opinii Merleau-Ponty'ego po Husserlu zostało przede wszystkim to, co do niego należało, a jednak nie zostało przez niego pomyślane⁶. Myślenie bowiem jest wychyleniem ku temu, co powinno być osiągnięte. Charakterystyczne dla Merleau-Ponty'ego badania relacji między przeciwstawianymi sobie elementami, jak na przykład relacji między świadomością a rzeczą, prowadzą do odkrycia pola sił zachodzących między nimi. Podjęte później w filozofii Jacques'a Derridy rozważania nad wymiennością cech przeciwstawianych sobie składników i odkrycie właściwości osobnych zjawisk, jakie istnieją pomiędzy nimi, nie skupiło dostatecznie uwagi na zjawisku specyficznego napięcia tam występującego. Owo napięcie (*tension*) zauważone zostało przez Merleau-Ponty'ego, jednak jego właściwości należą do tych, które wymykają się dokładniejszemu opisom, oscylują zaś wokół pojęcia ruchu. Problem polega na tym, że skupienie się na jednym tylko pojęciu czyni z niego metafizyczny fundament dalszego badania zjawiska, które znacznie lepiej daje się opisywać w zmieniających się określeniach, zwłaszcza odważających się przyjmować postacie poetyckich metafor.

Filozofia Merleau-Ponty'ego wpisuje się w negację racjonalizmu sięgające myśli romantycznej, a rozwinięte przez Friedricha Nietzschego, Wilhelma Diltheya, Henriego Bergsona i Martina Heideggera. Wszyscy wymienieni filozofowie podjęli krytykę skłonności tworzenia konstrukcji intelektualnych wykazujących zamykanie efektów myślenia i ich nieadekwatność do bogactwa życia. W wielu przypadkach, podobnie jak uczynił to niegdyś William Blake, przedstawiali sztukę jako wzorcowe narzędzie zgłębiania świata, a działalność artystyczną jako model postawy poznawczej. Silna krytyka racjonalizmu nigdy nie wykazała pełnej konsekwencji i okazywała się jego obroną przez otwarcie nowych możliwości poznawczych. Dokonania Merleau-Ponty'ego miały podobny charakter, a ich podsumowania wykazują odnowienie wątków kartezjańskich⁷.

W XX wieku filozofia Nietzschego była najbardziej wpływowym źródłem otwarcia myśli na nagie życie, zawierała bowiem inspirującą krytykę przekonania o istnieniu niepodważalnej podstawy wszelkiej rzeczywistości i zachęcała do stworzenia filozofii akcentującej artystyczny wymiar ludzkiej egzystencji⁸. Bergson natomiast charakteryzował skłonności intelektu do unieruchamiania opisywanych zjawisk, ignorowania ich złożoności i opisywania tego, co żywe, jako mechanizmu złożonego z martwych części. Również te spostrzeżenia były wskazówkami dla zawartych we francuskiej filozofii II połowy XX wieku zmian w tradycjach filozoficznych. Myśl Heideggera, której wpływ wyraźnie zaznacza się w dziełach Merleau-Ponty'go, rozwijała krytykę skłonności do instytucjonalizacji myślenia, podważała zaufanie do idei podmiotu i pokazała drogę

Paul Cézanne, *Góra św. Wiktorii z wielką sosną*, 1885–1887, Courtauld Institute of Art, Londyn (domena publiczna).

filozofii wiodącą przez interpretacje sztuki⁹. W pracach Heideggera opis obrazu Vincenta van Gogha *Para starych butów* był wprawdzie incydentalny, do napisania zaś pracy na temat Paula Klee ostatecznie nie doszło¹⁰, ale kolejne pokolenia francuskich filozofów wspierały swoje rozważania odwołaniami do malarstwa. Jacques Derrida poświęcił ponad 100 stron próbie ustalenia właściciela butów z obrazu van Gogha¹¹, Merleau-Ponty napisał esej o dążeniach Paula Cézanne'a¹², Michel Henry wiele uwagi poświęcił Wassilemu Kandinskiemu¹³, aż pisanie przez filozofów książek o malarzach stało się trwałym zwyczajem¹⁴.

Merleau-Ponty włączył się do nurtu polemiki z sytuacją, w której wiedza pojęciowa, abstrakcyjna i naukowa separuje człowieka od bardziej naturalnych doświadczeń, w których wrażenia czerpane są z bardziej bezpośrednich aktów poznania opartych na świadomości zmysłowej. Badanie sfery prekonceptualnej miało wówczas kilka analogii, wśród których wyróżnić można wagę przykładaną do przed-sądów w hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera¹⁵, i wpłynęło na metody badawcze historii sztuki, w tym zwłaszcza na Gottfrieda Boehma. W hermeneutyce sztuki Boehma przejęte zostało założenie, że w procesie percepcji obraz sięga do pewnej prehistorii, do momentu poprzedzającego rozdział na zmysłowość i świadomość, formę i treść. Można taki ogląd nazwać pierwotnym czy źródłowym i zrównać go z opisywanym przez Gadamera przed-rozumieniem. Jednocześnie akcentowanie elementu zmysłowego czy cielesnego w poznaniu miało wpływ na antropologię obrazu reprezentowaną przez Hansa Beltinga¹⁶.

Krytyce tradycji filozoficznych Merleau-Ponty poświęcił wstępne części swych dzieł *Fenomenologia percepcji* oraz *Widzialne i niewidzialne*¹⁷. Pierwsza z tych prac była próbą przebudowy fenomenologii Husserla tak, by obniżona została ranga świadomości transcendentalnej, a rozwinięta świadomość związana z cielesnością. Ostatnia, niedokończona książka filozofa ma charakter refleksji nad uniwersalnym bytem, który pozostaje w złożonym związku z pojedynczą egzystencją. W pierwszej z tych prac punktem wyjścia była refleksja nad dwoistością fenomenologii

w formule Husserla, która wprawdzie wychodzi od opisu bezpośredniego doświadczenia, lecz zamyka je w pojęciach oczyszczonych z pracy zmysłów. Jak wielu kontynuatorów myśli Husserla, tak również Merleau-Ponty podążył drogą fenomenologii, polemizując z jej głównymi założeniami. Wykorzystał przy tym przejściowe związki Husserla z psychologizmem, który poddany został radykalnej krytyce, jednak przetrwał w zainteresowaniu żywym wobec opisów najbardziej bezpośrednich reakcji człowieka na świat przeżywany, nie zaś obiektywny. Merleau-Ponty powtórzył po części drogę Husserla, czego przejawem było wczesne, psychologizujące dzieło *La Structure de comportement*, a następnie podjął kolejną próbę zbudowania „psychologii opisowej”, w której przeżycia nie podlegają racjonalnej kondensacji czy sprowadzeniu do pojęć logiki. Uzyskana wiedza miała nie tracić związku ze swoim przedrefleksyjnym źródłem i cielesnością.

Merleau-Ponty badał refleksję jako zjawisko wymagające nieustannych powtórzeń, niedające się zamknąć w uzyskanych wynikach i ważne mimo braku pełnych uzasadnień. Percepcja nadaje spostrzeżeniom pewność, mimo że zjawia się przed ich pojęciowym utwierdzeniem. Badana percepcja wytwarza świat przeżyć, w którym reakcje ciała są w nim żywym i czynnym uczestnictwem i tworzą wspólnotę z innymi uczestnikami świata. Nie jest biernością, lecz działaniem zmieniającym sferę rzeczywistości, wytwarzaniem sensów i znaczeń. Rzeczy owej rzeczywistości są wytwarzane w procesach udziału w świecie, zatem ich istnienie nie jest produktem myślenia, lecz bycia w świecie. Ten moment w myśli Merleau-Ponty'ego był zapowiedzią dalszego jej rozwoju, w którym kategoria bycia, pod wpływem Heideggera i egzystencjalizmu, zyskała większe znaczenie i to owo uniwersalne bycie zaczęło być rozumiane jako przemawiające przez bycie indywidualne. Zachodzi w tym pewien kolisty ruch, bowiem bycie jednostki opiera się na konieczności czynnego udziału w świecie powoływanym przez jego doświadczenie¹⁸. Bycie świata wprowadza człowieka w stan pobudzenia, swego rodzaju ekstazy, która w recepcji ustanawia punkt zwrotny i daje natchnienie do aktywnego wyrażania zachwyty oraz dawania mu wyrazu zwracającego jednostkę światu, który ją powołał. W swym twórczym uniesieniu jednostka powołuje do istnienia świat, który jest jej macierzą. Do pewnego stopnia schemat taki przywołuje na myśl sięgający Plotyna opis emanacji jedni i powrotu do niej siłami miłości i sztuki.

Ontologia Merleau-Ponty'ego pełna jest niecisłości, a próba jej przedstawienia zmusza do naruszania zgodności z tekstami źródłowymi. Budzi skojarzenia z ontologią fundamentalną Heideggera, ale relacja ta bywa kwestionowana i wymaga osobnego zbadania. W myśl nierzadko metaforycznie ujmowanych założeń tej filozofii u podstaw istnienia znajduje się pewien surowy Byt, niemy, niesprecyzowany i nieoswojony, który może być zrównywany z naturą tworzącą (*natura naturans*) bądź ze światem idei. Chęć przekroczenia dotychczasowego słownictwa filo-

zoficznego przyczynia się do zacierania jasnych wyróżników opisywanych sfer istnienia. Jednocześnie sfera bytu pierwotnego nie jest możliwa do pojęciowego ujęcia. Jest ukrytym tłem wszelkich późniejszych zdarzeń. Ta sfera, jak ujmowali to mistycy tacy jak Eckhart, przepelnia się i dąży do ujawnienia się, zwłaszcza w swej widzialności. Skierowana jest do zmysłów, które mogą ją odebrać, ponieważ są receptywną częścią tego, co powoływane do istnienia. Widzialność Bytu to żywe, cielesne lustro wystawione przed pobudzoną niewidzialność przelewającą się poza siebie. Widzenie jest formą rozumności, która musi zaakceptować fakt, że widzialność jest przejawem pozarozumnych właściwości logosu. Formułą takiej specyficznej rozumności jest sztuka, która umożliwia przeniknięcie poza widzialność do źródła wypływu świata. Przykładem takiej sztuki miało być malarstwo Cézanne'a, będące filozofią, której tematem było przechodzenie świata niewidzialnego w widzialność i aktywności uzyskanej widzialności w kierowaniu widza na powrót do ukrytych sfer Bytu.

Zgodnie z podaną już formułą Lyotarda sztuka współczesna jeszcze wyraźniej skierowała się ku badaniu potencjalności bytu, nie zaś na pokazywaniu jego bieżącego istnienia. Kiedy Cézanne głosił, że „pejzaż myśli we mnie”, potwierdzał, że to uzyskujący widzialność byt przemawia przez podmiot powołany do jego recepcji¹⁹. Podobnie jak byt, także podmiot ma swoją surową stronę, wyprzedzającą ujmowanie bytu w pojęciach, a jest nią ludzka zmysłowość, zdolność widzenia świata. Złożone struktury widzenia, które Merleau-Ponty analizował w *Fenomenologii recepcji*, ukazują ludzką cielesność jako punkt złączenia świata, wewnątrz którego działa człowiek, oraz człowieka, którego aktywność utrwała świat w jego widzialnej postaci. Świat nie jest zatem zwykłym zewnętrzem człowieka, lecz czymś powoływanym do istnienia przez ludzką aktywność. Ciało jest aktywnym spojeniem zewnątrz z wnętrzem, spojeniem, w którym dochodzi do zatracania możliwości rozróżnienia między wpływem i wypływem. W tym obszarze zachodzi specyficzny ruch, który przypomina nadpływającą i cofającą się falę, pozostawiającą jako swoją najbardziej ukrytą właściwość rytm czy brzmienie, których zapisem jest sztuka. Ruch taki może być ujmowany w przeróżnych słowach jako napięcie, pulsowanie, drganie czy promieniowanie, które pozostaną zawsze nieadekwatne do opisywanego przez nie życia.

Poruszenie, które można odnaleźć w Byciu, jest znamiem życia i częścią świata powoływanego do istnienia. W przebiegu wyłaniania świata przeżywanego dochodzi do wyłonienia jego obrazu, wyobrażenia, które jest pierwotnym widokiem o zmiennej charakterystyce. Trudności Cézanne'a w dokonaniu zapisu nieustannie zmieniającej się rzeczywistości i cierpienie z tego powodu udręki pokazują różnicę, jaka istnieje między niepewnością zawartą w przedrefleksyjnych zbiegach podmiotu i przedmiotu a martwością, jaka cechuje świat pojęciowy. Owszem, możliwe jest uznanie malarskiego zapisu za formę mowy czy języka, ale nie zatreze to braku bezpośrednio-

ści zawartego w wyrażeniach słownych, chyba że zostanie wzięta pod uwagę poezja będąca odwołaniem do przedpredykatywnych właściwości świata postrzeganego. Wytwarzanie pewnego wyobrażenia jest uzyskiwaniem sensu, który tworzy wspólnotę z innymi ludźmi.

Sens postrzeżeniowy uzyskiwany jest w obrębie sztucznego odstępu, jaki wytwarza jednostka ustosunkowująca się do świata i rozbijająca jego totalność. Bierze w tym udział przede wszystkim ciało, ale to, co jest jego wytworem, nieuchronnie podlega zamarcu, wyciszeniu do poziomu wyjściowego. Ze świata wydobywany jest pewien logos, który tracąc swój związek z całością, rozprasza swoje siły i staje się na powrót niemy i martwy. Życie przebiega zatem w krótkim interwale między powołaniem świata a jego wybrzmieniem w wytworach jednostek i ich nietrwałej egzystencji.

Egzystencja ludzka w stopniu większym, niż zakładała to wcześniejsza filozofia, jest oparta na doświadczeniach cielesnych. Ciało bowiem jest obszarem wymiany między światem zewnętrznym, którego wnętrzem jest właśnie ciało, a światem wewnętrznym człowieka, którego warstwą zewnętrzną jest świat. Doświadczenia zmysłowe są źródłem pierwotnych ustaleń, których zawieszenie między recepcją a ekspresją najlepiej odnajduje się w sztuce. Ciało jest źródłem czynności sensotwórczych, które przechodzą w nadawanie znaczeń i tworzenie kultury. Każde dzieło kultury ma jednak sens zależny przede wszystkim od pierwotnych reakcji cielesnych, a ich interpretacje powinny wskazywać na głębię nieznanego, które jest tłem dla tego, co dzięki dziełom kultury uzyskało swoją widzialność i zrozumiałość. Język, zanim osadzi się w piśmie, jest mową, czyli modulowanym oddechem, bezpośrednią reakcją ciała wydanego światu. Również malarstwo zachowuje w sobie coś z pierwotnego krzyku, który w podobnym stopniu jest wyrazem bólu i przerażenia, co zachwyty nad światem. Afirmacja świata wydanego zmysłom nie zatracą w sztuce związku z cierpieniem, które towarzyszy początkom wyłaniania się świata. Ponownie należy tu wskazać na Cézanne'a, którego psychika twórcy nieustannie poddawana była presji bólu związanego z próbami dopasowania swej sztuki do okresu rodzenia się świata. Sztuka tego artysty nie odzwierciedlała rzeczywistości, lecz była zapisem przeżyć odtwarzających proces przechodzenia od niereczywistości do rzeczywistości, od niewidzialności do widzialności. Im bardziej sięgać do początków tego procesu, tym bardziej okazuje się on ciężkim przeżyciem fizycznym i psychicznym. Refleksja nad takimi doświadczeniami pokazuje, jak na pewnym etapie reakcji człowieka na świat zatracą się nie tylko rozróżnienie między świadomością a jej przedmiotem, lecz także rozróżnienie między recepcją a ekspresją.

Będący przejawem ekspresji obraz malarski nie jest przedmiotem w prostym znaczeniu tego słowa, lecz raczej zapisem zjawiska, które ukazało się obserwatorowi jako skutek ukierunkowanego nastawienia. Obecność przedmiotowego obrazu jest powoływana przez podmiot, którego świadomość powstaje wraz z aktami obserwacji.

Przedmiot staje się zatem wraz z podmiotem, który jest wytwarzany w procesach refleksyjnego postrzegania. Złączenie istnienia przedmiotu estetycznego z bytem swego obserwatora jest procesem nacechowanym ruchem i zmiennością, które pobudzają podmiot również zmysłowo i emocjonalnie. W kontaktach z dziełem sztuki odnotować można poruszenie, które z jednej strony nasycone jest pragnieniem utrwalenia obecności zjawiającego się obrazu, z drugiej zaś strony skrywa przeświadczenie, że obserwowane zjawisko posiada ulotny status bytowy wymagający podtrzymywania, które nigdy nie uczyni go określonym czy ostatecznym.

Obraz zjawia się i zanika, jest w nieustannym ruchu powoływania i zanikania. Identyczne sytuacje dotyczą każdego innego bytu, lecz byty estetyczne są nie tylko poznawane, lecz także cielesnie doznawane, przeżywane i doświadczane. Byt obrazu wytwarza nie tylko świadomość u swego obserwatora, lecz także jego emocje, ponadto zaś odsłania wszelką niepewność jako jedyny trwały fundament wszelkiego bytu. Zachodzące w kontaktach z obrazami złączenie refleksyjności z emocjonalnością umożliwia podmiotowi ustalenie swego niepewnego statusu jako bytu pozostającego w stanie nieustannego wzbudzenia do istnienia nigdy nieprzechodzącego w pełną obecność. Obraz stanowi środek przeżycia niestałości i ruchliwości czystego życia. Obserwacja obrazu jest doświadczaniem bycia jako wydobywającego się z głębi, lecz jednocześnie powierzchownego i zanikającego. Wzbudza podejrzenie, iż przeczuwana głębia jest zarazem pustką przyczyniającą się do pograżania się wszelkiego bytu w nicości. Obraz istnieje jako forma przepływów między jego powoływaną obecnością a świadomością powracającą do swego źródła w stwarzającym samego siebie obserwatorze. Obraz zjawia się, by zniknąć wraz z powołującą go świadomością, jest ruchem zaburzenia nieistnienia, które naznacza jego istnienie.

W tradycji filozoficznej i w myśleniu potocznym istnienie powiązane jest z przekonaniem o funkcjonowaniu bytu jak substancjalnego fundamentu, który podlega opracowaniu w procesie wytwarzania narzędzi poznawczych i przedstawień kulturowych²⁰. Przekonanie, że byt istnieje i może być przedstawiany, jest zatem przekonaniem powszechnym. W programie filozofii Merleau-Ponty'ego zatarta została dychotomia między bytem samoistnym a bytem przedstawieniowym. Widzenie, lecz zwłaszcza uważne widzenie malarskie, jest zaangażowaniem w proces stawania się widzialnego świata, nie zaś tylko jego obserwacją i poszukiwaniem jej odzwierciedlenia. Doświadczenie malarskie odnosi się nie tyle do pojawiania się obrazu świata, ile do narodzin samego bytu²¹. Doświadczenie tego rodzaju nie jest wynikiem wyspecjalizowanego myślenia, lecz odnawia podstawowe relacje między stającym się światem a stającą się świadomością. Owszem, można uznać artystę za filozofa i fenomenologa, ale reprezentowana przez niego filozofia jest powrotem do bezpośredniości i skrajnie naturalnego związku jednostki ze światem. Związek ten odbywa się w przestrzeni ciała,

które w równym stopniu należy do świata, jak i do jego świadomości rodzącej się w ciele. Skierowanie uwagi malarza na ów pierwotny związek umożliwia wybrzmienie w nim gwałtownych i niezorganizowanych sił, które jednocześnie domagają się uporządkowania. Prawda dzieła to zapis konieczności, jakie zawarte są w wybuchu świata i związanej z tym niespokojnej ruchliwości, która domaga się zatrzymania. Dzieło malarza może zatrzymać ruch, jednak nie powstrzyma niepokoju w nim zawartego. Świat powołany utrzyma swą niestabilność, której nieskutecznie przeciwstawia się każdy akt zapisu świata. Żaden zapis ruchu, włącznie z dziełem filmowym o szczególnie bezpośrednim charakterze, nie utrwali ruchu ani jego bezpośrednich cielesnych doświadczeń, chociaż jednocześnie zrelacjonuje zmagania z tym problemem²².

Ruch jest podstawowym zjawiskiem w procesach widzenia i tworzenia dzieła malarskiego. Ruch ciała, w tym ruch gałek ocznych, wytycza przestrzeń i czas zachodzenia zjawisk. Stanowi przejaw intencjonalnego wychylenia się ciała w stronę świata i kryjącego się za nim Bytu. Podlega jednak ograniczeniom związanym ze sposobami, w jakich świat się przejawia. Byt, czy już świat, przenika bowiem do wzroku w wybranych aspektach, tak jakby również ze strony świata istniała pewna intencjonalność przejawiania się. Konstytucja widzialnego to zatem zbiór przeniknięć świadomości poddanej prawidłom bytu i tegoż bytu dostosowującego się do możliwości świadomości. Wytworzony świat widzialny i przeżywalny jest częścią możliwości zawartych w bycie, lecz jednocześnie podlega prawidłom konieczności. Artysta w swoim dziele docieka zasad, na jakich zjawia się świat, i wydobywa te niezbędne składniki, które tworzą przejmującą prawdę dzieła. Chociaż widzialność świata jest komponowana przez patrzącego, to niektóre jej efekty docierają do ukrytych sensów świata i dają podstawę do jego zamieszkiwania i tworzenia ludzkiej kultury.

Arbitralność patrzącego, jego wnikięcie w świat jest równie konieczne dla konstytucji świata, jak umożliwienie światu nasyconego przemocą wnikięcia w świadomość. Oscylacja między tworzącym się światem a mającą w nim udział świadomością nie jest zjawiskiem łatwym do opisanego i odbija się w każdej aktywności zmierzającej do utrwalenia w dziełach kultury. Nieskończoność poprawnych obrazów świata uwidacznia status świata ciągle się stającego, nie zaś trwale istniejącego. Dzieła sztuki reprezentują nie świat realnie istniejący, choć jego ustalenie jest trwałą potrzebą ludzką, lecz świat powoływany do istnienia. Potrzeba obecności, jak filozofia określa ludzkie pożądanie niezmiennej realności i totalności, stwarza stan napięcia wynikający z niemożliwości będącej częścią pełni możliwości. Absolut bytu natchniony jest pożądanym jego osiągnięciem, które nie może być uzyskane, lecz stanowi ostateczny cel wszelkiej twórczej aktywności. Każda z tych aktywności zawiera w sobie formy ruchu, choć niektóre z nich mają nietypowy charakter i nie są ruchem „od czegoś do czegoś”, lecz formami napięcia, nieustalenia czy krążenia. Szczególnym odkryciem Merleau-Pon-

ty'ego było dostrzeżenie, że wszelkie formy ruchu zawarte są w czynnościach ciała. Dokonywane przez niego opisy ruchu gałek ocznych, zmiennych pozycji przyjmowanych przez ciało, poczynione charakterystyki zdolności widzenia przedmiotów jakby z wielu stron czy wytwarzania przestrzeni rzeczywistej bądź przestrzeni w obrazie poprzez gesty i ruchy rąk są próbą odnalezienia źródłowych doświadczeń, które przemieniane w twory kultury podlegają deprecjacji, i pozbawienia tkwiących w nich pierwotnych sił. Doświadczenia cielesne mają charakter przeżyć jednostkowych i muszą odnajdować swoje możliwości porozumienia z innymi, lecz składając się na kulturę, tworzą też negatywny punkt odniesienia. Muszą być przewyciężane i odnawiane, chociaż równie niezbędne jest ich podtrzymywanie i zachowywanie.

Filozof badający najbardziej pierwotne sposoby przeżywania świata powstającego w zmysle wzroku z oczywistych względów musi zastanawiać się nad zachowaniami artysty, dla którego bezpośredniość jest podstawową formułą działania. Z kolei malarz, taki jak Cézanne, jakkolwiek pomijałby całą tradycję dyskusji nad tym, dlaczego i jak jest raczej coś niż nic, tworzy na podstawie wnikliwego badania sfery zjawiania się rzeczy w oczach i ich zależności od ciała oraz innych jego zmysłów, ruchliwości i gestykulacji. Twórczość taka jest zapisem refleksji jakkolwiek zachodzących w sferze przeczuć, intuicji czy wrażeń. Tym samym fenomenolog pytający o byt tworzy niekiedy filozofię malarstwa wyjaśniającą istotę postępowania artysty, artysta zaś działający nawet bez oparcia na teorii i bez spisywania swoich refleksji samą tylko twórczością działa jako badacz bytu. W obu przypadkach dostrzec można zwrócenie się do świata w jego pierwotnej postaci, która okazuje się rozprzestrzeniającym się światłem o barwności wymagającej zorganizowania. Każda jednostka, malarz czy filozof, odkrywa ruchliwość świata oraz wirowanie i ścieranie się kolorów, które jednak objawiają także swój logos umożliwiający zamykanie ich w kształty świata. Byt zjawia się jako barwne zjawisko z ukrytymi możliwościami jego przemiany w świat ludzki. W jego rozedrganiu, nieustannym sporze wewnętrznym i niestałości ustalone są nietrwale porządki, które podlegają ciągłym modyfikacjom czy nawet negacjom.

Zjawianie się bytu i jego przechodzenie w świat to zjawiska barwne, które malarz próbuje oddać z użyciem materialnych środków. Efekty przypominają dążenia do artykulacji mowy, nadawania nazw, budowania pojęć czy tworzenia filozofii. Kolory, pod jakimi zjawia się świat, są formami światła, za którymi skrywają się niepojmowalne nawet dla malarza fenomenologa zjawiska promieniowania, pulsowania i przechodzenia przez *spektrum* barwnych możliwości. Zjawiskom tym towarzyszy pewne rytmi-zowanie, kod jakby muzyczny, który pobrzmiwa także w mowie i języku. Badając takie zjawiska, artysta ociera się o nieskończoność możliwości istnienia świata i zmuszony jest do dokonywania wyborów, które stwarzają świat w jego określonej widzialności. Pojawia się jednak

pytanie, czy określona formuła istotnie odkrywa ukrytą konieczność, domniemany logos, i czy narzucony porządek prawdziwie współbrzmi z ukrytym porządkiem bytu? Świadomość dokonywanych wyborów jest tworzeniem metafizyki, rodzajem wypowiedzi o świecie, który zjawia się wraz z aktywnością jednostki i przymocą, jaka zawarta jest w przedstawianiu jej osiągnięć jako powszechnie obowiązujących. Na takich aktach narzucania się opiera się wspólnota estetyczna, pierwowzór każdej dalszej wspólnoty. Pierwotnie wyartykułowany krzyk wobec dostrzeżonej rzeczy staje się wzorcem dla innych jednostek, jednak nie ma podstaw do uznania, że przez artykułowany krzyk przemawia logos bytu²³.

Malarstwo może zatem odkrywa nie tyle istotę tajemnego porządku bytu, ile jego chaos, ruchliwość i niestałość. Może jest tak, że będąc regresywnym ruchem wnikięcia w świat przed jego powstaniem, dociera do logosu, który nie posiada żadnych zasad²⁴? Ujawnia natomiast znaczenie osobliwego, pulsującego ruchu, który dotąd pomijany, wyrasta na nowy fundament wszelkiego istnienia.

Przypisy

- ¹ Stefan Sarnowski, *Krytyka filozofii metafizycznej*, PWN, Warszawa 1982, s. 10: „Filozofia niemetafizyczna prezentuje się jako pytanie o filozofię metafizyczną”. Sarnowski uznaje fenomenologię Edmunda Husserla za przykład filozofii antymetafizycznej, a to właśnie ona leżała u podstaw koncepcji Merleau-Ponty’ego.
- ² Jean-François Lyotard, *Filozofia i malarstwo w epoce eksperymentu*, przeł. Michał Paweł Markowski, [w:] *Postmodernizm. Antologia przekładów*, red. Ryszard Nycz, Baran i Suszyński, Kraków 1998, s. 62.
- ³ Na temat związków filozofii Merleau-Ponty’ego z Henrym napisała Monika Murawska, zob. tejże, *Sztuka, która pozwala zobaczyć niewidzialne. Maurice Merleau-Ponty o malarstwie Cézanne’a i Michael Henry o abstrakcji Kandinsky’ego*, („Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2006, nr 2, s. 133–154), z Maldineym, tejże, *Fenomenolog i jego cień. Percepcja contra doznanie w fenomenologii sztuki Maurice’a Merleau-Ponty’ego i Henri Maldineya* („Edukacja Etyczna” 2015, nr 9, s. 71–90). Sprawa podobieństw w ujęciu cielesności przez Merleau-Ponty’ego i Mikela Dufrenne’a poruszona została wielokrotnie w publikacji Agnieszki Bandury, *Αἴσθησις. Zmysłowość i racjonalność w estetyce tradycyjnej i współczesnej*, Universitas, Kraków 2013.
- ⁴ Immanuel Kant, *Über die Entdeckung, nach der alle neue Kritik der reinen Vernunft durch eine ältere entbehrlich werden soll* (1790), [w:] tegoż, *Werke*, red. Artur Buchenau, Ernst Cassirer, Benzion Kellermann, t. VI: *Schriften von 1790–1796*, s. 7, Verlag Bruno Cassirer, Berlin 1923, za: Martin Heidegger, *Kant a problem metafizyki*, przeł. Bogdan Baran, PWN, Warszawa 1989, s. 226.
- ⁵ M. Heidegger, *Kant...*, dz. cyt., s. 226.
- ⁶ Monika Murawska, *Fenomenolog...*, dz. cyt., s. 71; tam także: Maurice Merleau-Ponty, *Filozof i jego cień*, przeł. Jacek Migasiński, [w:] *Fenomenologia francuska. Rozpoznania – interpretacje – rozwinięcia*, red. Jacek Migasiński, Iwona Lorenc, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006, s. 161.

- ⁷ Wojciech Starzyński, *Neokartezjanizm fenomenologii francuskiej. Sartre, Merleau-Ponty, Levinas, Henry, Marion*, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2014, s. 111–178.
- ⁸ Michał Kruszelnicki, *Drogi francuskiej heterologii*, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2008, s. 43–47.
- ⁹ Tamże, s. 108–114.
- ¹⁰ Stephen H. Watson, *Heidegger, Paul Klee, and the Origin of the Work of Art*, „The Review of Metaphysics” 2006, nr 2, s. 327–357.
- ¹¹ Jacques Derrida, *Restytucje*, [w:] tegoż, *Prawda w malarstwie*, przeł. Małgorzata Kwietniewska, słowo / obraz terytoria, Gdańsk 2003, s. 299–446.
- ¹² Maurice Merleau-Ponty, *Wątpienie Cézanne’a*, [w:] tegoż, *Oko i umysł. Szkice o malarstwie*, przeł. Stanisław Cichowicz, słowo / obraz terytoria, Gdańsk 1996, s. 69–97.
- ¹³ Michel Henry, *Voir l’invisible: Sur Kandinsky*, Editions François Bourin, Paris 1988; tegoż, *Zobaczyć niewidzialne*, przeł. Dorota Molińska, „Artium Quaestiones” 2011, nr 22, s. 351–368. Por. także: Davide Zordan, *Seeing the Invisible, Feeling the Invisible: Michel Henry on Aesthetics and Abstraction*, „Aesthetic Theology” 2013, nr 1, s. 77–91.
- ¹⁴ Gilles Deleuze, *Francis Bacon: Logique de la sensation*, Editions de la Différence, Paris 1981; Jean-François Lyotard, *Co malować? Adami, Arakawa, Buren*, przeł. Monika Murawska, Piotr Schollenberger, PWN, Warszawa 2015. Zob. także: *Lyotard et les arts*, red. François Coblenca, Michel Enaudeau, Editions Klincksieck, Paris 2014.
- ¹⁵ Grażyna Woroniecka, *Interakcja symboliczna a hermeneutyczna kategoria przed-rozumienia*, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003, s. 58–61.
- ¹⁶ Iwona Lorenc, *Miejsce sztuki w projekcie ontologicznym późnego Merleau-Ponty’ego*, „Sztuka i Filozofia” 2008, nr 33, s. 49.
- ¹⁷ Agnieszka Wesolowska, „Świat przeżywany” a doświadczenie estetyczne w filozofii Merleau-Ponty’ego, „Sztuka i Filozofia” 2008, nr 33, s. 74–77.
- ¹⁸ Claude Lefort, *Ciało, cielesność, czyli Maurice Merleau-Ponty*, [w:] Maurice Merleau-Ponty, *Oko i umysł. Szkice o malarstwie*, przeł. Stanisław Cichowicz, słowo / obraz terytoria, Gdańsk 1996, s. 195, cyt. za: Maria Gołębiewska, *Sens a ekspresja według Maurice’a Merleau-Ponty’ego*, „Sztuka i Filozofia” 2008, nr 33, s. 102.
- ¹⁹ M. Murawska, *Sztuka...*, dz. cyt., s. 151.
- ²⁰ I. Lorenc, *Miejsce...*, dz. cyt., s. 39–40.
- ²¹ Paweł Dybel, *Malowanie ciałem, czyli filozofia malarstwa Merleau-Ponty’ego*, „Zeszyt Wydawniczy”, ASP Gdańsk 2012, nr 5, s. 4.
- ²² Maciej Ożóg, *Film personalny w perspektywie fenomenologii percepcji Maurice’a Merleau-Ponty’ego*, „Principia” 2000, nr 26, s. 154–155.
- ²³ M. Merleau-Ponty, *Oko...*, dz. cyt., s. 53. Filozof dopuszcza myśl, że sztuka być może pozostaje krzykiem nieartykułowanym, a jeżeli jest on głosem świata, to niekoniecznie logosu, który jest tylko domniemanym źródłem bytu i bardziej wyrazem ludzkich potrzeb niż jakąkolwiek istotą bytu. Por. Piotr Mróz, *Sztuka jako projekt. Filozofia i estetyka Maurice’a Merleau-Ponty’ego*, Księgarnia Akademicka, Kraków 2002, s. 240.
- ²⁴ Por. P. Dybel, *Malowanie...*, dz. cyt., s. 46.